

INFRAFRONTIER: hiirimalleista apua ihmisten tautien syntymekanismien selvittämiseen

Pienet erot perimässämme tekevät meistä erilaisia. Monimuotoisuus on hyvä asia, mutta toisinaan geenimuutokset aiheuttavat sairauksia. Hiiret ovat ihmisen sairauksien tutkimiselle hyvä apu, sillä hiiren ja ihmisen genomi on noin 80 prosenttisesti samankaltainen. Hiirikannoista voidaan siksi luoda ihmisen geneettisten tautien malleja, ja näitä malleja voidaan käyttää tautien syntymekanismien tutkimuksessa ja lääkeainesuunnittelussa.

Transgeeniyksikkö, Biocenter Oulu. Kuva: Mikko Törönen.

Eurooppalainen INFRAFRONTIER-tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa yli 6 800 erilaista hiirikannan mutaatiota eli käytännössä tuhansien eri sairauksien hiirikantoja. Infrastruktuurissa on 23 jäsenorganisaatiota. Suomea edustaa Oulun yliopistossa toimiva Biocenter Oulu.

Vuonna 2007 lääketieteen ja fysiologian Nobelin palkinnot myönnettiin **Mario Capecchille, Olivier Smithiesille** ja **Martin**

Evansille tutkimuksesta, jonka ansiosta kantasolujen avulla voidaan luoda muutoksia ja lisäyksiä hiiren omaan, nk. ituradan eli perimän kautta tulevaan genomiin. Evans kehitti menetelmän kasvattaa hiiren alkion kantasoluja. Hän lisäsi kantasoluja hiiren alkioon ja kehittyi hiiriä, joiden soluista osa oli viljeltyjä kantasoluja. Toisin sanoen hiiren perimään saatiin liitettyä kantasolujen avulla toisen hiiren geneettistä materiaa-

lia. Solutasolla hybridit hiiret kehittyivät normaalisti.

Capecchi ja Smithies kehittivät puolestaan menetelmän häiritä tai kokonaan sammuttaa hiiren tietyn geenin ilmentyminen siirtämällä vierasta DNA:ta hiiren kromosomistoon tarkasti määriteltyihin kohtiin. Vieras DNA lopettaa tai merkittävältä osin sammuttaa geenin toiminnan, jolloin voidaan tutkia mikä geeni vaikuttaa

Photo: Mikko Törnänen

INFRAFRONTIERin yksiköiden, kuten Biocenter Oulun, tehtävänä on hiirikantojen pakastaminen, säilytys ja jakelu.

mihinkin hiiren ominaisuuteen. Kohdennettua geenin toiminnan estämistä käytettiin hiiren alkion kantasoluihin. Niiden avulla voitiin kasvattaa hiiri, jonka jälkeläiset olivat kokonaan ns. poistogeenisiä eli niiden perimästä oli poistettu toiminnasta jokin geeni. Tämän tekniikan on nykyään korvanut suurelta osin CRISPR-Cas9 -menetelmä.

Koska hiiren yksittäisen geenin toiminta voidaan sammuttaa, pystytään nyt tutkimaan, minkä vaikutuksen kyseisen geenin poiskytkeminen aiheuttaa. Näin on voitu esimerkiksi määrittää geenejä, jotka ohjaavat nisäkkäiden luuston ja tiettyjen sisäelinten kehitystä.

Hiirimallit tautien mekanismien tutkimisessa

Geenien toiminnan säätelymenetelmien ansiosta on voitu tehdä hiirimalleja useista ihmisten sairauksista. Näitä hiirimalleja voidaan käyttää tutkittaessa tautien syntymekanismeja, niiden etenemistä ja luonnollisesti myös hoitoa.

”Jos potilaalta löydetään uusi mutaatio ja tauti, me näemme vain taudin lääketieteellisesti luokitellun ilmentymän. On vai-

kea erottaa, mikä on ensisijainen syy taudin syntyyn tai mikä on toissijainen seuraus, jos kyseessä on pitkälle edennyt tai monielinoinen tauti,” sanoo dosentti **Reetta Hinttala** Biocenter Oulusta.

INFRAFRONTIER tarjoaa tutkijoille maailmanlaajuisesti pääsyn hiirimalleihin, jotka liittyvät geeniperimän ja sairauksiin tutkimiseen.

Hinttala on Biocenter Oulun Transgeeniyksikön koordinaattori. Yksikkö on osa eurooppalaista INFRAFRONTIER-infrastruktuuria. INFRAFRONTIER tarjoaa tutkijoille maailmanlaajuisesti pääsyn hiirimalleihin, jotka liittyvät geeniperimän ja sairauksiin tutkimiseen.

Reetta Hinttala tutkii Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan PEDEGO-tutkimusyksikössä hiirimallien avulla mm. harvinaisia perinnöllisiä sairauksia. Hiirimallit auttavat tunnistamaan tautia aiheuttavat geenit.

”Hiirimallit ovat olennainen osa geenitutkimusta. Niiden avulla pystytään selvittämään organismin tasolla tautigeeniä ja tautimekanismeja. Malli tuo perustietoa siitä, miten tauti etenee. Tutkimalla eri ikäisiä hiiriä saadaan tietoa, mitä eri kudoksissa tapahtuu taudin eri vaiheissa.”

Hinttalan mukaan vastaavanlaista kudostason analyysiä olisi vaikea toteuttaa potilasaineistosta, varsinkin jos kyseessä ovat keskushermostoon vaikuttavat taudit.

”Eläinmalli tuo arvokasta tietoa tapahtumista kudostasolla aivan taudin alkuvaiheessa. Ne voivat olla sellaisia tapahtumia, joita ei välttämättä ihmisellä ole huomattakaan. Kohdentamalla tutkimukset juuri niihin alkuvaiheen muutoksiin on mahdollista löytää taudin varhaiseen vaiheeseen kohdentuvia hoitokeinoja, joita voidaan hyödyntää jatkossa lääkeainekesittelyssä.”

Hiirimallin merkitys tautigenetiikan tutkimukselle on Hinttalan mielestä erityisen arvokasta silloin, kun tutkitaan tuntematonta proteiinia ja taudin mekanismeja. Sen avulla päästään tutkimaan oikeassa ympäristössä, mitä kudoksissa taudin edetessä tapahtuu. Koska hiiren ja ihmisen perimä

IVF-koeputkihedelmoitys. Hiirten hedelmöittyneitä munasoluja kasvatetaan maljoilla. Kuvassa oleva laite on stereomikroskooppi.

on hyvin samankaltainen, voidaan samoja fundamentaalisia tautia aiheuttavia mekanismeja havaita sekä hiireissä että ihmisessä.

Kudosten kuvantaminen vaatii tallennustilaa

Kudokset rakentuvat soluista ja niitä ympäröivästä soluväliaineesta. Oulussa tutkitaan kudosten rakennetta sekä sitä, miten kudokset järjestyvät muodostaakseen elimiä. Keskeinen apuväline kudosten keräämisessä on mikroskooppi, jolla voidaan kuvantaa kudosten rakennetta. Kudostenäytteistä saadaan lisäinformaatiota käyttämällä erilaisia värjäystekniikoita haluttujen rakenteiden osoittamiseksi. Värjäyksissä voidaan käyttää väriaineita, jotka sitoutuvat vain tiettyihin rakenteisiin ja molekyyliin.

Kuvannetut digitaaliset kudostenäytteet varustetaan metadatalle ja arkistoidaan. Haasteena on kuitenkin kuvannetun datan säilyttäminen ja jakaminen. Slide Scanner-laitteen skannaaman kudosten kuvien tiedoston koko voi jopa nousta kymmeneen gigatavuihin. Haasteena on, miten näitä tiedostoja hallinnoidaan tulevaisuudessa.

Tutkijoilla on suuri tarve säilyttää kuvamateriaali. Data pitää kuitenkin osata kuvailta, jotta se voidaan jakaa tiedeyhteisölle.

”Sekä INFRAFONTIER että ELIXIR-infrastruktuurit tekevät töitä avoimen

”Sekä INFRAFONTIER että ELIXIR-infrastruktuurit tekevät töitä avoimen tutkimustiedon saatavuuden eteen.”

tutkimustiedon saatavuuden eteen. Jotta esimerkiksi hiiristä tuotettu data olisi maksimaalisesti hyödynnettävissä, se pitää saada käsiteltyä ja analysoidua tutkimusta hyödyntävällä tavalla. Tärkeänä työarkana pidän myös kuvailua kansainvälisiä standardeja käyttäen, mikä tekee jatkokäytön mahdolliseksi, esimerkkinä tiedon yhdistely täydentäviin tietolähteisiin,” sanoo **Tommi Nyrönen**, Suomen ELIXIR-keskuksen johtaja CSC:stä.

EMMA on hiirimallien laaja arkisto

Tieteellisesti merkittävät hiirikannat ovat Euroopassa INFRAFONTIERin EMMA-arkistossa, joka on yksi maailman johtavista hiirikantojen arkistoista. EMMA (The European Mutant Mouse Archive) arkistoi geenimuunneltuja hiirikantoja eri puolilta maailmaa ilmaiseksi. EMMA:ssa on tällä hetkellä 6 800 mutatoitua hiirikantaa eli hiirimallia ja moni näistä hiirimalleista on voitu yhdistää sairauksiin. Münchenissä olevan keskuksen kautta organisoidaan INFRAFONTIERin

eri yksiköiden toimintaa. 12 eri maassa olevien yksiköiden tehtävänä on hiirikantojen pakastaminen, säilytys ja jakelu. Osa tekee myös fenotyypitystä.

”Tutkija voi halutessaan säilöä oman hiirikantansa, hiirimallinsa arkistoon, jos hiirikanta on tarpeeksi hyvin karakterisoitu ja tietty mutaatio hiireissä on luotettavasti todennettu. Kun uusi hiirikanta otetaan EMMA-arkistoon, tutkija lähettää hiiret valittuun yksikköön. INFRAFONTIERin www-sivuilla on hakupalvelu, josta selviää, mitä hiirikantoja on tällä hetkellä säilytettynä. Pakastettu kanta voidaan myöhemmin elvyttää eläväksi hiiriksi.”

Suomen EMMA-yksikössä Oulussa on arkistoituna 226 eri hiirikantaa. Yksi näistä on Reetta Hinttalan ja lastenneurologian professori **Johanna Uusimaan** löytämän harvinaisen FINCA-taudin hiirimalli. Siinä tautia aiheuttava NHLRC2-geenin toiminta on sammutettu. Aiemmin toiminnaltaan tuntemattoman NHLRC2-proteiinin on havaittu olevan elintärkeä normaalille sikiönkehitykselle sekä useiden elinten toiminnolle.

Fenotyypitys kuvaa hiirimallin

Hiiren oireiden ja muiden ominaisuuksien perusteella tehdään hiiren ilmiäns eli fenotyypin luokitus. Geenimuunnellun vaikutukset hiiren ilmiänsun selvitetään systemaati-

Photo: Mikko Törnänen

Nestetyössä pakastettuja näytteitä.

tisten analyysien avulla. Näin ne kuvaavat kyseisen hiirimallin.

”Näitä analyysejä tehdään ns. hiiriklinikoissa, joissa genotyypin ja fenotyypin välisiä vuorovaikutuksia selvitetään käytämällä kehittyneitä analyysi- ja diagnostiikkatekniikoita,” Hinttala kertoo.

Tutkijoilla on INFRAFRONTIERin kautta pääsy niin Saksan hiiriklinikkaan (German Mouse Clinic) kuin myös mahdollisuus hyödyntää maailmanlaajuisen hiiren fenotyyppi-

tystä tekevän konsortiumin IMPC:n palveluja. IMPC (International Mouse Phenotyping Consortium) selvittää tautimekanismeja malleissa, joissa yksi hiiren noin 20 000 geenistä on poistettu.

Fenotyyppitys tarvitsee myös kansallisen tason toimintaa. Reetta Hinttala on Biokeskus Suomen FinGMice-verkoston puheenjohtaja. Biokeskus Suomen neljä paikkakuntaa (Helsinki, Turku, Kuopio ja Oulu) rakentavat yhdessä kattavaa ja mo-

nipuolista hiiren fenotyyppitysverkostoa.

”Tavoitteena on taata tutkijoille palvelua, laitteistoa sekä analysointiapua perustason sekä myös erityistason osaamista vaativiin fenotyyppityksiin. Erityisen tärkeää on myös siirtää esimerkiksi isoja kuvatieläisistä kudosleikkeistä eri yliopistojen välillä, jolloin saamme tarvittaessa konsultointiapua eri puolilla Suomea olevilta asiantuntijoilta.”

Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

<https://www.infrafrontier.eu>

<http://www.mousephenotype.org>

<http://www.fingmice.org>

<https://www oulu.fi/biocenter/core-facilities>

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.

<http://www.csc.fi>

<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

<http://www.elixir-finland.org>

<http://www.elixir-europe.org>

SUOMEN ELIXIR

Puh. +358 9 457 2821 • e-mail: servicedesk@csc.fi
www.elixir-europe.org/about-us/who-we-are/nodes/finland

www.elixir-finland.org

ELIXIR PÄÄMAJA

EMBL-European Bioinformatics Institute
www.elixir-europe.org